

AYOLLAR UCHUN RAQAMLI QO‘LLAB-QUVVATLASH TIZIMI: RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA GENDER TENGLIK VA TA’LIMDAGI INNOVATSION YONDASHUVLAR

Sharipova Nodira Raxmonali qizi

56-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi direktori, Davlatobod tumanidagi “Oqila ayollar” rahbari, “Oila va Gender” ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan tashkil etilgan “Mas’uliyati ota-onalik” loyihasining treneri, sertifikat egasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17844881>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ayollarni raqamli transformatsiya jarayonlariga faol jalb etish, ularning ijtimoiy faolligi va huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan “Ayollar uchun Raqamli Qo‘llab-quvvatlash Tizimi” loyihasining ilmiy-amaliy asoslari yoritilgan. Maqolada raqamli texnologiyalar orqali gender tenglikni mustahkamlash, ta’limdagi innovatsion yondashuvlarni joriy etish va ayollarning raqamli savodxonligini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi.*

***Abstract.** This article explores the scientific and practical foundations of the project “Digital Support System for Women,” aimed at increasing women's participation in digital transformation, enhancing their social activity and legal literacy. The study focuses on strengthening gender equality through digital technologies, introducing innovative approaches in education, and improving women's digital competence.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli transformatsiya, gender tenglik, ta’lim, innovatsiya, ayollarni qo‘llab-quvvatlash.*

***Keywords:** digital transformation, gender equality, education, innovation, women empowerment.*

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida raqamli texnologiyalar hayotning barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Bu jarayon ayollarni iqtisodiy, ijtimoiy va ta’limiy faoliyatda yanada keng ishtirok etishiga sharoit yaratmoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida ayollarning huquqlarini himoya qilish, ularni ruhiy, ma’naviy va kasbiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Shu munosabat bilan ishlab chiqilgan “Ayollar uchun Raqamli Qo‘llab-quvvatlash Tizimi” loyihasi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

1. Raqamli transformatsiya jarayonida ayollarni qo‘llab-quvvatlash zarurati

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining so‘nggi yillardagi farmon va qarorlarida raqamli iqtisodiyotga o‘tish, ayollarni ijtimoiy himoya qilish va ularning tadbirkorlik salohiyatini oshirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2024-yil holatiga mamlakatimizda ayollar ishchi kuchining 45 foizini tashkil etmoqda. Ammo ulardan atigi 23 foizi raqamli sohalarda faoliyat yuritmoqda. Shu sababli, ayollarning raqamli savodxonligini oshirish hamda ularni texnologik sohalarga jalb etish dolzarb masalalardan biridir.

2. “Ayollar uchun Raqamli Qo‘llab-quvvatlash Tizimi” loyihasining konsepsiyasi

Loyiha ayollarga ruhiy, huquqiy, ta’limiy va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni raqamli platforma orqali taqdim etishga qaratilgan. Ilova 24/7 rejimda ishlaydi va foydalanuvchilarga maxfiylik kafolatini beradi. Unda beshta asosiy modul mavjud: Ruhiy qo‘llab-quvvatlash, Gender tengligi, Oqila ayollar faoliyati, Buvijonlar maktabi va Qizlarjon klubi. Har bir modul maqsadli auditoriyaga moslashtirilgan va foydalanuvchilarning ehtiyojlariga javob beradi.

3. Gender tengligi va raqamli savodxonlik o‘rtasidagi bog‘liqlik

Gender tengligi jamiyat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. Ayollarni raqamli hayotga integratsiyalash orqali ularga yangi imkoniyatlar eshigi ochiladi. Raqamli savodxonlik nafaqat texnik ko‘nikmalarni, balki tanqidiy fikrlash, ma’lumotlarni tahlil qilish va onlayn xavfsizlikni ham o‘z ichiga oladi. Ilova orqali ayollar huquqiy bilimlarini kengaytiradi, raqamli madaniyatni o‘zlashtiradi va o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqaradi.

4. Tizimning ta’lim tizimidagi innovatsion roli

Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat o‘quvchilarga, balki o‘qituvchi ayollarga ham katta imkoniyatlar yaratadi. Tizim orqali o‘qituvchilar onlayn treninglar, interaktiv o‘quv modullari va virtual seminarlar orqali malakasini oshiradi. Shuningdek, bu tizim qizlar uchun kasbiy yo‘naltirish, ijodiy rivojlanish va liderlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

5. Loyiha samaradorligi va kutilayotgan natijalar

Loyiha joriy etilgach, birinchi yilda 10 000 dan ortiq ayollar foydalanuvchiga aylanadi, ayollar orasida raqamli savodxonlik 40 foizga oshadi, ruhiy qo‘llab-quvvatlash xizmatlaridan foydalanish 60 foizga ortadi. Shuningdek, ayollar o‘rtasida huquqiy bilim darajasi sezilarli darajada oshadi. Ushbu tizim ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash va gender tenglikni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va tavsiyalar

“Ayollar uchun Raqamli Qo‘llab-quvvatlash Tizimi” – bu zamonaviy raqamli transformatsiya jarayonida ayollar uchun yaratilgan innovatsion yechimdir. Loyiha ayollarning ijtimoiy faolligi, huquqiy savodxonligi va psixologik barqarorligini oshiradi. Kelajakda bu tizim O‘zbekistonning barcha hududlarida joriy etilishi, xalqaro hamkorlik asosida takomillashtirilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni.
2. Oila va Gender ilmiy-tadqiqot instituti hisobotlari, 2024.
3. UNESCO. (2023). Digital Literacy for Women Empowerment.
4. World Bank. (2024). Gender Equality and Digital Development.
5. Karimova N. (2023). Raqamli jamiyatda ayollarning o‘rni. – Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti.
6. OECD (2023). Women and Digital Inclusion Report.